

УДК 622.751
DOI 10.5281/zenodo.17695153
Научная статья

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЕГРЕГАЦИИ МИНЕРАЛОВ ПРИ ВИБРАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

MATHEMATICAL MODELING OF THE MINERAL SEGREGATION PROCESS UNDER VIBRATIONAL INFLUENCE

ЯКОВЛЕВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ,
*доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник лаб. ОПИ,
ИГДС СО РАН.*

ОЧОСОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ,
*младший научный сотрудник лаб. ОПИ,
ИГДС СО РАН.*

МАТВЕЕВ АНДРЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ,
*доктор технических наук, академик Академии наук Республики Саха (Якутия),
главный научный сотрудник лаб. ОПИ,
ИГДС СО РАН.*

YAKOVLEV BORIS VASILYEVICH,
*Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Senior Researcher, Mineral Processing Laboratory,
Institute of Mining of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.*

OCHOSOV OLEG YURYEVICH,
*Junior Research Associate, Mineral Processing Laboratory,
Institute of Mining of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.*

MATVEEV ANDREY INNOKENTYEVICH,
*Doctor of Technical Sciences,
Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia),
Leading Researcher, Mineral Processing Laboratory,
Institute of Mining of the North, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.*

Статья посвящена исследованию процесса сегрегации минеральных частиц под действием вибрации. Разработаны физическая и математическая модели процесса, основанные на аналогии с броуновским движением. В модели учитываются параметры вибрации, сопротивление среды и физические свойства минеральных компонентов. Проведено сравнение теоретических результатов с экспериментальными данными, что позволило установить влияние амплитуды и частоты колебаний на положение границы раздела минеральных слоёв. Полученные зависимости подтверждают эффективность горизонтальных вибраций при формировании плотностных зон и могут быть использованы для оптимизации режимов работы вибрационно-гравитационных концентраторов.

This article examines the segregation of mineral particles under the influence of vibration. Physical and mathematical models of the process, based on an analogy with Brownian motion, have been developed.

The model takes into account vibration parameters, environmental resistance, and the physical properties of mineral components. A comparison of theoretical results with experimental data allowed us to establish the influence of vibration amplitude and frequency on the position of the interface between mineral layers. The obtained relationships confirm the effectiveness of horizontal vibrations in the formation of density zones and can be used to optimize the operating modes of vibration-gravity concentrators.

Ключевые слова: математическое моделирование, сегрегация минералов, вибрационное воздействие, сопротивление среды, вибрационно-гравитационный концентратор, граница раздела, плотность вероятности, коэффициент сопротивления.

Key words: mathematical modeling, mineral segregation, vibrational influence, medium resistance, vibration-gravity concentrator, separation boundary, probability density, resistance coefficient.

Введение. Сегрегация минеральных частиц под действием вибрации является одним из ключевых процессов, влияющих на эффективность гравитационного и вибрационно-гравитационного обогащения полезных ископаемых. От частоты, амплитуды и направления колебаний зависит формирование плотностных слоёв и распределение частиц в постели, что напрямую определяет качество разделения минеральных компонентов. Управление параметрами вибрации позволяет не только повышать степень извлечения ценных минералов, но и оптимизировать энергетические затраты оборудования.

В отечественных исследованиях данная проблема рассматривается в связи с задачами повышения эффективности процессов концентрации. В работе [5] показано, что в центробежно-вибрационных концентраторах изменение параметров и направлений колебаний существенно влияет на скорость и глубину осаждения частиц различной плотности. Отмечено, что при амплитуде порядка 2 мм и частоте около 22 Гц достигается наиболее выраженная концентрация тяжёлых компонентов, а горизонтально направленные колебания усиливают сегрегацию за счёт снижения сопротивления среды. Эти выводы согласуются с результатами более ранних исследований по влиянию вибрационных воздействий на процессы концентрации тяжёлых минералов в поле центробежной силы [4].

Развитие вибрационно-гравитационных технологий в России активно связано с задачами извлечения тонкодисперсного золота и других тяжёлых минералов. В работе Раджабова М. М., Чапанова И. А. и др. [8] показано, что увеличение интенсивности вибрации и уменьшение толщины обрабатываемого слоя усиливают сегрегацию и повышают степень извлечения мелких частиц золота. Сходные результаты получены при исследовании применения метода центробежной концентрации в условиях попутного извлечения золота [6], где направленные вибрации способствуют равномерному распределению частиц по плотности и увеличению коэффициента обогащения.

В более широком контексте процессы сегрегации рассматриваются и при центробежной сепарации в воздушных и жидких средах. В диссертации Пенькова П. М. [7] отмечается, что управление турбулентностью и вибрационными воздействиями в рабочем объёме способствует формированию устойчивых зон концентрации, что подтверждает значимость учёта сопротивления среды и характера вибраций при моделировании процессов разделения.

Таким образом, анализ отечественных источников показывает, что частота, амплитуда и направление вибрационных воздействий являются ключевыми факторами, определяющими эффективность сегрегации минералов. Учёт этих параметров при построении физико-математических моделей позволяет описать закономерности перераспределения частиц и обосновать пути оптимизации режимов вибрационного обогащения.

В работе [3] представлены результаты экспериментальных исследований по сегрегации минералов полезных ископаемых в зависимости от их плотности при вибрационном воздей-

ствии. Анализ результатов исследования приводит к выводу, что более эффективный процесс сегрегации происходит при горизонтальной вибрации рабочего объема устройства. В настоящей работе изложена разработка физической и математической моделей процесса сегрегации минералов с целью выяснения физического механизма процесса. Проведено сравнение полученных теоретических результатов с экспериментальными данными.

Предметом исследования является процесс сегрегации минеральных частиц при вибрационном воздействии. Целью работы является разработка физико-математической модели, описывающей закономерности перераспределения частиц различной плотности в колеблющейся среде.

Физическая модель.

Частицы песка и магнетита моделируются шарами одинакового размера $r_0=0,5$ мм с плотностью: песка — 3000 кг/м³, магнетита 5000 кг/м³. Шары из песка плотно упакованы и находятся в емкости с плоским дном (рис. 1.).

Рис. 1. Плотно упакованные шары из песка

В начальный момент времени шар из магнетита находится на поверхности песка толщиной 2 см, т.е. на высоте 2 см. Емкость приводится в колебательное движение с частотой 250–1750 колебаний в мин. и с амплитудой 0,5–6 мм. Шары из песка и шар из магнетита соударяясь друг с другом совершают случайные перемещения, т.е. происходит марковский процесс. Магнетит, имея большую массу, чем окружающие шары, при этом перемещается вниз под действием силы тяжести. Таким образом, движение шара из магнетита аналогично движению броуновской частицы, теория которого была разработана А. Эйнштейном и М. Смолуховским в начале двадцатого столетия [10]. В работе [9] использована теория движения броуновского движения [1] при моделировании движения шара в отсадочной машине. В настоящей работе, шары, окружающие исследуемый шар, при наличии вибрации выпол-

няют роль молекул газа, бомбардирующих исследуемую частицу в теории движения броуновской частицы. В модели используется кубическая схема упаковки частиц, которая выбрана для аналитического описания структуры контактов. Несмотря на упрощённость, качественные закономерности движения частиц сохраняются и при реальной нерегулярной (хаотичной) упаковке постели.

Математическая модель.

В результате моделирования определена плотность вероятности прохождения определенного шара сквозь вибрирующую массу шаров в емкости:

$$n(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \left(\exp\left(-\frac{(x-h)^2}{4Dt}\right) + \exp\left(-\frac{(x+h)^2}{4Dt}\right) \right) \exp\left(-\frac{(mg)^2 t}{4k\alpha} - \frac{mg(x-h)}{2k}\right) + \frac{mg}{k} \exp\left(-\frac{mgx}{k}\right) \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_{-\infty}^{\frac{mgt}{\alpha} - x - h} \exp\left(-\frac{\eta^2}{4Dt}\right) d\eta \tag{1}$$

где $D = \frac{k}{\alpha}$, $\alpha = \frac{m\omega_0}{2\pi} + 6\pi\eta r_0$ — коэффициент сопротивления среды, $k = \frac{mv_{cp}^2}{3} = \frac{ma_0\omega_0}{3}$ — коэффициент градиентной силы, a_0 , ω_0 — соответственно, амплитуда и частота колебательных движений емкости [2].

Рассмотрим систему из плотноупакованных шаров из песка с равномерно распределёнными шарами из магнетита. Для одномерной задачи достаточно рассматривать систему, изображённую на рис. 2.

Рис. 2. Емкость с равномерно распределенными шарами из магнетита

Для невзаимодействующих шаров из магнетита при перемещении шаров вероятности суммируются и положения шаров из магнетита смещаются вниз под действием силы тяжести. При этом верхняя граница совпадает с положением верхнего шара из магнетита. Поэтому для определения верхней границы магнетита достаточно рассмотреть положение верхнего шара из магнетита. Продвижение шара из магнетита сквозь толщу шаров из песка сильно

зависит от колебательных движений системы. Рассмотрим окружение исследуемого шара. При колебательных движениях в окрестности шара образуются проемы, через которые может пройти шар. Вероятность того, что шар пройдет через эти проемы, пропорциональна потоку шаров через проем:

$$W \sim \Phi = nvS \tag{2}$$

где, n — «концентрация» шаров внутри области, окруженной проемами, которая пропорциональна частоте колебательных движений системы, v — скорость шара равная скорости шаров окружающей среды, которая пропорциональна также частоте колебаний среды и ее амплитуде $v \sim a_0\omega_0$, $S \sim a_0^2$ площадь проемов. Таким образом, вероятность прохождения исследуемого шара через толщину колеблющихся шаров из песка пропорциональна:

$$W \sim a_0^3\omega_0^2 \tag{3}$$

Поэтому полученная зависимость (3) должна входить в коэффициент сопротивления среды как обратная зависимость, т. е.

$$\alpha \sim a_0^{-3}\omega_0^{-2} \tag{4}$$

Подставляя зависимость (4) в (1) получаем плотность вероятности положения исследуемого шара, а, следовательно, вероятную границу раздела магнетика и песка.

Результаты.

На рис. 3 представлена плотность вероятности в 1/м (на горизонтальной оси) положения границы магнетик-песок при различных частотах ($\omega_0 = 250 \div 2750$ кол/мин) при амплитуде $a_0 = 5$ мм. На вертикальной оси отмечены глубины положения границы магнетик-песок. Максимальное значение кривой соответствует наиболее вероятному положению границы.

Рис. 3. Плотность вероятности положения границы раздела магнетик-песок при различных частотах колебаний системы

Как видно из рис. 3, с увеличением частоты граница раздела смещается вниз, это связано с тем, что при увеличении частоты увеличивается проходимость исследуемого шара в среде.

На рис. 4 изображен график теоретической зависимости глубины границы раздела магнетик-песок от частоты ($\omega_0 = 250 \div 2750$ кол/мин) при различных амплитудах колебательного движения системы.

Рис. 4. Глубина границы раздела магнетик-песок от частоты при различных амплитудах колебаний

На рис. 5 а), б) представлено сравнение экспериментальных данных с теоретическими результатами при аналогичных физических условиях и режимах работы устройства.

(a)

Рис. 5. Сравнение результатов экспериментальных исследований (а) с теоретическими результатами (б), полученных математическим моделированием процесса

В работе [3] получены результаты экспериментальных исследований, позволившие утверждать, что горизонтальные колебания являются более эффективными, чем вертикальные, т.к. при горизонтальных колебаниях магнетит быстрее достигает наибольшей глубины, т.е., относительно при малых значениях частот колебательного процесса. С точки зрения разработанной физико-математической модели процесса при горизонтальных колебаниях немалую роль играют, возникающие горизонтальные проемы, которые обуславливают более беспрепятственное продвижение магнетита вертикально вниз под действием силы тяжести. Это эквивалентно уменьшению коэффициента сопротивления среды. На рис. 6 изображен график зависимости глубины от частоты, при уменьшении сопротивления среды до 40 %. Из графика видно, что, в этом случае, определенной глубины магнетиты достигают быстрее и при меньших частотах.

Рис. 6. График зависимостей глубин уровня магнетита от частоты, при уменьшении сопротивления среды до 40 %

В работе [3] было обнаружено различие в распределениях магнетита при горизонтальных и вертикальных колебаниях. По теоретическим расчетам конечное распределение магнетита должно стремиться к распределению Больцмана, т.е. $n \sim n_0 \exp\left(\frac{x_0-x}{q}\right)$. Согласно нашим предположениям, вертикальные и горизонтальные колебания системы отличаются тем, что при вертикальных колебаниях плотноупакованные шары принимают более разреженное распределение чем при горизонтальных. То есть распределение у вертикальных колебаний должно быть меньше. На рис. 7 (а) показано экспериментально измеренное распределение магнетита: синяя кривая — распределение при горизонтальных колебаниях, красная — при вертикальных. На рис. 7 (б) — теоретические распределения Больцмана, красная кривая при меньшем (на 30 %) начальном распределении.

Рис. 7. Сравнение экспериментальных (а) и теоретических (б) распределений магнетита

Из рисунка видно, что распределения при горизонтальных и вертикальных колебаниях отличаются средним значением концентрации частиц во время колебательного процесса системы.

Заключение.

Проведённое исследование позволило разработать и обосновать математическую модель процесса сегрегации минеральных частиц при вибрационном воздействии, учитывающую параметры вибрации, сопротивление среды и физические свойства минеральных компонентов. Модель описывает динамику перераспределения частиц различной плотности в постели под действием внешних колебаний и отражает влияние амплитуды, частоты и направления вибрации на интенсивность сегрегации.

Результаты моделирования показали, что с увеличением амплитуды колебаний наблюдается интенсификация процесса разделения в относительно малых диапазонах частот колебаний за счёт повышения подвижности частиц и уменьшения влияния межчастичных связей.

При малых амплитудах колебаний (≤ 3 мм) более эффективным для сегрегации является диапазон частот от 1250 кол/мин и выше. Таким образом, модель позволяет количественно определить диапазон параметров вибрации, при которых формируются устойчивые слои различной плотности и обеспечивается эффективное разделение минеральных частиц.

Анализ также подтвердил существенное влияние сопротивления среды на характер сегрегации: при увеличении коэффициента сопротивления снижается относительная скорость перемещения частиц и уменьшается контраст их распределения по плотности. Это согласуется с расчётными и экспериментальными данными, полученными при исследовании вибрационно-гравитационных концентраторов, и подтверждает применимость предложенного математического подхода для инженерных расчётов и оценки режимов работы оборудования.

Разработанная модель может служить основой для прогнозирования эффективности вибрационно-гравитационных процессов, выбора оптимальных параметров работы концентраторов и совершенствования конструкций оборудования вибрационного типа.

Дальнейшее развитие исследования предполагает уточнение параметров модели с использованием экспериментальных данных, полученных на лабораторных и промышленных установках, а также расширение её применимости на многокомпонентные минеральные смеси с учётом распределения частиц по крупности и форме.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 25-27-20096).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Квасников И.А. Статистическая физика. Т.3. // Теория неравновесных систем. М.: Едиториал УРСС, 2003. 448 с.
2. Никифорова Л.В., Матвеев А.И., Слепцова Е.С., Яковлев Б.В. Математическое моделирование процесса отсадки // Мат. заметки СВФУ. 2014. Т. 21, № 1. С. 106–112.
3. Очосов О.Ю., Матвеев А.И. Влияние направленных вибрационных колебаний на сегрегацию минеральной постели // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 116-17. С. 116–124. DOI 10.18411/trnio-12-2024-781.
4. Очосов О. Ю., Матвеев А. И. Изучение влияния вибрационных колебаний на процесс концентрации тяжёлых минералов // Горный информационно-аналитический бюллетень (ГИАБ). 2018. № 9. С. 179–185.
5. Очосов О. Ю., Матвеев А. И. Механизм дополнительной сегрегации минералов по плотности в постели центробежно-вибрационного концентратора // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2022. Т. 27, № 4. С. 527–538. DOI 10.31242/2618-9712-2022-27-4-527-538.
6. Очосов О. Ю., Матвеев А. И. Применение метода центробежной концентрации в условиях попутного извлечения золота // Горный информационно-аналитический бюллетень (ГИАБ). 2021. № 1. С. 120–129. DOI 10.25018/0236-1493-2021-1-0-120-129.
7. Пеньков П. М. Повышение эффективности процесса центробежной сепарации на основе воздушной турбулизации пристеночного слоя и циркуляционно-накопительной технологии: дис. ... к-та тех. наук. Екатеринбург. 2024. 163 с.
8. Раджабов М. М. Чапанов И. А., Местоева Х. Х., Шадыжева Э. Б. Повышение извлечения мелкого и тонкого золота на основе применения вибрационно-гравитационного концентратора // Золото и технологии. 2020. №. 2. С. 84–88.
9. Слепцова Е.С., Матвеев А.И., Яковлев Б.В. Физико-математическая модель проницаемости тяжелых частиц через магнитную постель отсадочной машины с полюсопеременным магнитным полем // Успехи современного естествознания. 2023. № 12. С. 218–223.
10. Einstein Albert. Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen (нем.) // Annalen der Physik : magazin. 1905. Mai (Bd. 322, Nr. 8). P. 549–560. DOI10.1002/andp.19053220806.

Поступила в редакцию: 14.11.2025
Принята в печать: 29.12.2025

*© Яковлев Б. В., Очосов О. Ю.,
Матвеев А. И., 2025.*